

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА

Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи

Ташкентский финансовый институт

Студентка группы I-20/22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409104>

Физические и юридические лица должны постоянно мобилизовывать свободные денежные средства, распределять и перераспределять их для правильного развития экономики. Эта процедура осуществляется на финансовых рынках в условиях функционирующей экономики. Финансовый рынок – важная составляющая часть любой экономики. Он способствует мобилизации временно свободных средств и эффективному распределению их между теми экономическими агентами, которые в них нуждаются, способствуя, развитию экономики как таковой. Узбекистан, как независимое государство, появился на карте мира в 1991 году. В стране начались реформы, которые должны были создать основы для функционирования рыночной экономики. Фондовый рынок нашей страны возник в начале 90-х годов.

Финансовый рынок в Узбекистане с течением времени значительно изменился. В 1990-е годы страна пережила переход от централизованно-плановой экономики к рыночной. В первые годы после обретения независимости в 1991 году Узбекистан приступил к экономическим реформам, включая создание финансовой системы. Правительство провело различные реформы для создания более стабильного финансового рынка, включая создание Центрального банка Узбекистана в 1991 году.

В начале 1995-х годов правительство провело дальнейшие реформы по либерализации финансового сектора. Это включало приватизацию государственных банков и введение новых законов и правил, способствующих конкуренции и прозрачности. Национальная ассоциация рынка ценных бумаг (УЗФБ) была создана в 1994 году для развития и регулирования фондового рынка в стране. АО “Узбекская республиканская валютная биржа” была создана 12 мая 1992 года во исполнение постановления Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан от 22 ноября 1991 года №297 «О мерах по организации свободной купли и продажи иностранной валюты и расширении торговли за свободно конвертируемую валюту в Республике Узбекистан» и распоряжения Кабинета Министров от 29 февраля 1992 года №66-ф, в целях обеспечения защиты экономических интересов республики, оперативного реагирования на конъюнктуру внутреннего и внешнего валютного рынка.

Что происходило на валютном рынке Узбекистана в 2020-2022 году

На рынке государственных ценных бумаг осуществляется размещение и обращение казначейских обязательств и облигаций Республики Узбекистан, а также облигаций Центрального банка. Население за год продало банкам валюты на \$11,9 млрд или на 67,6% больше, чем в прошлом году. В то же время спрос на валюту со стороны физлиц увеличился на 93,5% и достиг \$8,9 млрд. Однако положительное сальдо выросло с \$2,5 млрд в 2021 году до \$2,9 млрд. Как отмечает ЦБ, часть выведенной из Узбекистана валюты поступила обратно в виде экспортной выручки и авансов по импортным контрактам.

В Узбекистане в рамках дальнейшей либерализации финансового рынка серьезное внимание уделяется становлению кредитных союзов, расширяющих доступ предпринимателей к небанковским кредитным ресурсам. Вопросы, связанные с организацией и механизмом деятельности этого небанковского финансового института были обсуждены на состоявшемся 15 июня 2007 года заседании за «круглым столом» на тему «Перспективы развития кредитных союзов в Узбекистане», организованном Комитетом Сената по вопросам бюджета и экономическим реформам совместно с Центральным банком. Анализ деятельности созданных в стране первых кредитных союзов наглядно подтвердил правильность работы, проводимой в этом направлении. Практика показала, что кредитные союзы стали для предпринимателей надежными источниками финансирования, благодаря которым успешно реализуются проекты для различных социальных групп населения.

Таким образом, эволюционное, поэтапное институциональное становление фондового рынка Узбекистана позволяет сделать очередной шаг в приближении отечественного фондового рынка к условиям функционирования фондовых рынков развитых стран.

References:

1. <https://review.uz/post/fondovy-rnok-v-etapax-razvitiya>
2. Финансовые рынки и инструменты. Азизов О.М. 2006

3. Финансовый рынок Узбекистана: развитие в условиях либерализации Юлдашева
Екатерина Исомиддиновна

INNOVATIVE
ACADEMY